

МАКТАВ О‘QUVCHILARDA ESSE YOZISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

Urinbayeva Kumus-bibi Baxtiyor qizi

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi

kumushurinbayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada esse haqida ma’lumot berilgan va umumta’lim maktablari o‘quvchilarga ona tili tizimida esse yozishdirish haqida bo‘lib, yozish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar, xususan o‘quvchilarda esse yozish malakasini shakllantiruvchi amaliy topshiriqlar berish asnosida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: esse, tafakkur, topshiriqlar, yozish ko‘nikmasi, tanqidiy-tafakkur, esse hajmi, xalqaro esse turlari.

KIRISH

Yaqin tarixga nazar soldak, so‘nggi 3-4 yil ichida, yana ham aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, ona tilida til bilish saviyasini baholovchi milliy sertifikat joriy qilingach, esse atamasi ta’lim tizimida faollashib, o‘z o‘rnini egallab ulgurdi. Esse orqali yozuvchining til bilish darajasini tekshirish barobarida, uning tanqidiy-tafakkuri ham sinovdan o‘tkaziladi. Albatta, yozma nutq bu – akademik malaka hisoblanib, u har qanday ko‘rinishda bo‘lmasin insondan mahorat talab etadi.

Esse atamasi ko‘pchilikka ingliz tilidan xalqaro til bilish darajasini tekshiruvchi IELTS orqali tanish. IELTS da o‘quvchi, talaba yoki biror xodim 4 qismdan iborat imtixon topshirishi hech kimga sir emas. Nutqiy ko‘nikmalar, o‘qib tushinish, tinglab tushinish, so‘zlashish va yozish malakalarini nazorat qiluvchi ushbu jarayonda, yozma nutqni baholashda aynan esselardan foydalaniladi. Bunda belgilangan 60 daqiqa ichida ikki turdagi esse yoziladi. Bular task 1 va task 2 bo‘limlarini o‘z ichiga oladi.

Xullas, esse shu ko‘rinishda, o‘zimizning milliy sertifikat imtihoni topshirishdagi yozma nutqni nazorat qilish bobiga kirib keldi. Ammo uning ingliz

tilidagi essedan bir muncha farqli jihatlari ham mavjud bo‘lib, ingliz tilida buning uchun 60 daqiqa vaqt oralig‘ida task 1 va task 2 yozishlari talab etiladi. Task1 uchun statistik ma‘lumotlar yoki boshqa turdagi ma‘lumotlar vizual ko‘rinishda beriladi. Test topshiruvchi shu ma‘lumotga asoslanib, kamida 150 ta so‘zdan iborat hisobot (report) yozishi kerak. Task 2 ya‘ni ikkinchi qismda test topshiruvchiga hech qanday ma‘lumot berilmaydi, ma‘lumotni uning o‘zi yozishi kerak bo‘ladi. U yozgan ma‘lumot kami bilan 250 so‘zdan iborat bo‘lishi kerak⁹. Baholash tizmi 0 dan 9 gacha (band) bo‘lgan tizimda baholanadi. Bizning milliy sertifikat imtihonida esa, test topshiruvchiga faqatgina mavzu beriladi va fikr yoki muammo tashlanadi, u shu asosda kamida 200-250 so‘zdan iborat esse yozishi talab etiladi. Esse uchun 0 (esse yozmagan bo‘lsa) dan maksimal 24 ballgacha baholash tartibi belgilangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Esseni faqat ingliz tiliga bog‘lash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Esse dastlab, adabiy janr sifatida fransuz yozuvchisi Mishel de Monten ijodida paydo bo‘lgan. Esee fransuzchadan tarjima qilinganda – urinish, sinash, ocherk ma‘nosini beradi. Esse orqali narsa yoki shaxsga oid subyektiv fikr bildiriladi. Esselar falsafiy, tarixiy-biografik, publitsistik, adabiy-tanqidiy, ilmiy-ommabop yoki sof belletristik xarakterda bo‘ladi¹⁰.

Pedagogik izlanish natijasida R.P.Milrud, I.R.Maksimova kabi olimlar adabiy amaliyotni tahlil qilishda esselarning eng keng tarqalgan quyidagi turlarini keltiradi:

- obyektga munosabatni *tavsiflovchi esse* (descriptive essay);
- voqealarni *hikoya qiluvchi esse* (narrative essay);
- sabab-oqibat bog‘liqligini keltiruvchi *izohli esse* (expository essay);
- muammoli vaziyatdan chiqish imkoniyati haqida fikr yurituvchi *muammo-yechimdan iborat esse* (problem-solution essay);

⁹ www.grantlar.uz

¹⁰ <http://uz.wikipedia.org>

- muallif biron mavzuda ijobiy yoki salbiy tomonlarini muvozanatli bahs yuritishi orqali *qarshi yoki qarshi emasligi haqidagi esse* (persuasive/argumentative essay)¹¹.

Yuqoridagilardan kelib chiqib atish muminki, esse turlari o‘ziga xos va bir biridan farqli bo‘lishi mumkin. Aytaylik, turli davlatlarning til bilish darajasidagi o‘z ichki talablari bo‘lishi ham tabiiy. Ammo asosiy masala bu yozuvchining dunyoqarashi va tanqidiy-tafakkuriga bog‘liq bo‘lib qolaveradi. Olimlar esseni o‘rganish jarayonida xalqaro ingliz tili darjasini baholash imtihonlari TOEFL va IELTS dagi esselar turlarini ham ko‘rib chiqadi. Unga ko‘ra TOEFL tizimiga quyidagi ko‘rinishdagi esselar keltirib o‘tiladi:

- *qarshi yoki qarshi emas shaklida esse* (agree or disagree), o‘rtaga tashlangan bayonotga qo‘shilasizmi yoki qarshimisiz yo‘sinida yoziladi;

- *bir nechta tanlov uslubi* (multiple choice style). Bunda biror fikr tashlanadi, masalan, tasavvur qiling, siz yashaydigan shaharni o‘zgartirishingiz mumkin. Shahringiz uchun quyidagilardan qaysi birini tanlagan bo‘lar edingiz: qo‘shimcha bog‘lar qurish; ko‘proq kutubxona qurish; jamoat transportlarini yaxshilash kabi;

- *tanlov uslubi* (paired choice style). Bunda ba’zi odamlar hamrohlikda sayohat qilishni xush ko‘radilar, ayrimlar esa yolg‘iz sayohat qilishni afzal biladi. Siz qaysi birini tanlaysiz? Tanlovingizni yuzaga chiqarish uchun aniq misollar keltiring, kabi.

IELTS tizimining ham o‘ziga xos jihatlari mavjud. Uning ham bir qancha turdagi esse yozish variantlari bor:

- *fikr essesi* (opinion essay). Biror mavzu yuzasidan fikr bildiriladi;

- *munozarali esse* (discussion essay). Bunda bir mavzu yuzasidan kamida ikkita qarash yoritiladi;

- *yechimli esse* (solution essay). Muammo beriladi va unga yeshimlar taklif qilinadi;

- *to‘g‘ridan-to‘g‘ri savol tashlangan esse* (direct question essay). Masalan, ko‘pchilik pul baxt bo‘la olmaydi, degan fikrga qo‘shiladi. Baxt nima? Nega baxtni

¹¹ Р.П.Мильруд.Эссе как жанр, прием обучения и инструмент педагогического измерения. Иностранные языки в школе.2020.

aniqlash qiyin? Odamlar qanday qilib baxtga erishishlari mumkin? Kabi savol asosida yoziladi;

- *afzallik/kamchilik haqida esse* (advantage/disadvantage essay) biron mavzuda munozara yuriladi, ba’zilar ..., ayrimlar shaklida, bunda ikkala shaklni ham ko‘rib chiqib, avzallik va kamchiliklari sanab o‘tiladi¹².

Bugungi kunda ona tili ta’limida esse, yozma ish turlarilari hisoblangan diktant, bayon va insholar tarkibiga kirdi. Esse atamasi eshitilgan quloqqa biroz begonaday tuyilishi mumkin. Ammo insho bilan solishtirganda ancha qulay tomonlari bor. Eng birinchidan uning hajm miqdori belgilab berilgan.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri aytish mumkinki, esse bu yozish ko‘nikmasi bilan bog‘liq jarayon. Maktabdagi ona tili darsliklari ham aynan eshitib tushinish, o‘qib tushish va gapirish orqali o‘zlashtirilgan bilimlar negizida yozma nutqni rivojlantirish yotadi desam, mubolag‘a bo‘lmaydi. O‘zbek tilshunosligida yozma nutq bilan bog‘liq malakalarni shakllantirish masalasi doimiy tarzda metodist olimlarning diqqat markazida bo‘lib, shu kungacha amalga oshirilgan tadqiqotlarning mazmuni o‘quvchilarda diktant, insho, bayon va ijodiy matn yozishga oid ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu borada tadqiqot olib borgan T.Ziyodovanning tadqiqot ishida matn va uni yaratish texnologiyalari borasida so‘z boradi. U o‘z ilmiy izlanishlari davomida yozma ish mazmunining mavzu va uning nomlanishi bilan uyg‘unligi ta’minlanishiga doir tafsiyalar ishlab chiqqan. Demak, essenini ham yozma ish turi deb olsak, esse mazmuni mavzusiga mos tarzda yoritilishi kerak. Matndagi jumlar bir-biri bilan uzviy bog‘liqlikni tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. O.Madayevning Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant kitobida keltirilishicha u yozma nutqni murakkab jarayon deb baholaydi hamda unda imlo, tinish belgilari va uslub orqali fikr yoritiladi degan masalani ilgari suradi. Demak, yozma nutq orqali o‘quvchi ham imlo, ham punktuatsiya, ham uslub, ham fikr masalasi bilan to‘qnashadi. Bu esa albatta malakani, tafakkur qilishni talab etadi.

Esse yozish ommalashib borgani sari, internet matbuotlarida, gazeta va jurnallarda uni yozish uchun ayrim tafsiyalar ham berib borilmoqda. Ayniqsa internet

¹² Р.П.Мильруд.Эссе как жанр, прием обучения и инструмент педагогического измерения. Иностранные языки в школе.2020.

sahifalarida essening qolipi, qismlari, uni yozishda e'tirbor qaratadigan masalalar va yo'l qo'yiladigan xatolar borasida bir qancha ma'lumotlar berilgan. Esse yozish haqida ayrim tafsiyalarni D.Avezovanning “O'quvchilarda esse yozish malakasini shakllantirish”, X.Erkinovanning “O'quvchilarda mulohaza (agree or disagree) mazmunidagi esselar yozish ko'nikmasini shakllantirish”, M.Qurboboyevanning “Ona tili va adabiyot fanlaridan milliy test topshiriqlarining validligiga doir” mavzularda yozilgan maqolalarda ham uchratish mumkin.

TADQIQOT USULI VA YO'SINI.

Maqolada maktab o'quvchilarining yozish ko'nikmasini shakllantiruvchi topshiriqlar va esse yozish malakasini rivojlantiruvchi usullar keltirib o'tilgan. Topshiriqlarga na'munalar va undan kutiladigan natijalar tahlil qilingan.

TADQIQOT NATIJALARI.

Esse orqali o'quvchining yozma nutqi baholanadi. Bu birinchi masala bo'lsa, ikkinchi masalada u tanqidiy-tafakkurini yozgan matni orqali yuzaga chiqaradi. Esse yozish uchun o'quvchida albatta fikr, esse mavzusi haqida tasavvur bo'lishi kerak. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, 5-6-sinf o'quvchisi o'z yoshi nuqtayi nazaridan biror muammoga yechim taklif qila oladigan salohiyatga ega bo'ladi. Shu boisdan esse yozish yoshi ham 5-6-sinfan belgilangan. Shu yoshdagi o'quvchilardan boshlab bu ko'nikmani shakllantirish va rivojlantirish mumkin.

Ingliz tili davr talabiga aylanagn bir zamonda 6-sinf o'quvchisining IELTS writingdan 6 yoki 7 olishi yangilik yoki shov-shuv bo'lmay qoldi. Shunday ekan nega o'quvchilarimiz 6-sinfida o'z ona tilisida yuqori darajadagi esse yozolmasligi kerak? Albatta, buning iloji bor, faqat biz o'qituvchilar izlanishda davom etishimiz, asta-sekin bu darajaga yetishishimiz kerak. Masalan, maktablarda olinadigan nazorat ishlaridagi diktantlarni olsak, diktantlar mavzusini aynan ijtimoiy, dunyoviy, ommaviy masalalarga qaratib, shu mavzular asosida yozdirib borsak, esse yozish jarayonida bu ham ancha qo'l keladi. Chunki, diktant qaytarishlar asosida yozdiriladi. Avval bir marotaba o'qib beriladi, keyin aytib turib yozdiriladi, so'ng tekshirib olish va tahrir uchun ozgina vaqt beriladi. Demak, bir mavzudagi ma'lumot, ikki yoki uch martadan ko'p tinglanadi, yoziladi va tahrirdan o'tadi. Bu o'sha mavzuni o'quvchi

ongida eslash uchun sharoit yaratadi. Bundan tashqari, o‘quvchi matndagi jumlar ketma-ketligi orqali uzviylikni va uslubni ham o‘rganadi. Nega diktant mavzulari o‘qituvchi tomonidan ixtiyoriy va o‘quvchiyoshiga mos tarzda tanlab olinadi. Shunda, o‘qituvchi ham diktant yozdiradi ham o‘quvchilarini esse yozishi uchun tayyor ma’lumot berib o‘tadi,

Mening fikrimcha, yozish uchun albatta o‘quvchida yozayotgan mavzusi asosida fikr bo‘lishi kerak. Agar o‘quvchi esse mavzusi haqida fikr, tasavvur va ma’lumotga ega bo‘lmasa, unda u bu mavzuda yoza olmaydi yoki ko‘chirmakashlik qiladi. Shunday ekan, biror mavzuda esse yozdirishdan oldin, darslar davomida, turli vaziyatlardan kelib chiqib o‘quvchilarga maqollar, hikmatli so‘zlar aytish maqsadga muvofiq. O‘quvchi ularni o‘z essesida qo‘llay olishi bu o‘qituvchining yutug‘idir. Yana ham aniqroq qilib aytsak, bir chorak davomida asta-sekin ma’lumotlarni bo‘lib-bo‘lib berish orqali esse yozdirishga o‘rgatish kerak. Buning uchun avvalo, o‘quvchining yozma nutqi ustida ishlovchi topshiriqlar bilan ishlash to‘g‘ri bo‘ladi. Bu topshiriqlar sarasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Maqollarning bir qismini tushirib qoldirish. bu borada xalq donishmandligi na‘munasi bo‘lgan maqollarga yuzlanish ham mumkin. o‘quvchi maqolni yozish bilan birga, uni xotirasida saqlab qoladi va essega qo‘l urganda mavzusiga mosini keltirib o‘tishi ham yozgan matnini mazmunan boyitadi. Topshiriq quyidagicha bo‘lishi mumkin:

1-topshiriq. Berilgan maqollarning kerakli qismini to‘ldiring.

1. Yaxshiga yondosh, 2. Dunyoni suva bossa, 3. Yolg‘iz otning changi chiqmas, changi..... 4. Sanamay 5. Zo‘r zo‘rniki, ko‘rniki. 6. Ko‘mak bo‘lsa har ishga, bitadi

2. Hikmatli so‘zlar keltirib, u asosida kichik matn yaratish. Bunda o‘quvchiga biron hikmatli so‘z beriladi va shu asosida 10-15 ta gapdan iborat matn tuzishi topshiriladi. O‘quvchilar bu orqali matn kengaytirishni o‘rganadi. Bu esa esse yozish jarayonida, biror fakt yoki argumentni asosli kengaytirishni o‘zlashtirishiga yordam beradi. Topshiriq quyidagicha bo‘lishi mumkin:

2-topshiriq. Berilgan hikmatli soʻz asosida 10 ta gapdan iborat matn yarating.

1. Bugun yurmasang, ertaga yugurishingga toʻgʻri keladi.

V.Gyugo

2. Odamning ulugʻvorligi uning boʻyi bilan oʻlchanmaganidek, xalqning ulugʻligi ham, uning soni bilan oʻlchanmaydi, yagona oʻlchovi-uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir.

V.Gyugo

3. Oʻquv qayda boʻlsa, ulugʻlik boʻlar bilim qayda boʻlsa, buyuklik boʻlar.

Yusuf Xos Xojib

4. Moziyga qaytib ish koʻrish xayrlikdir.

Abdulla Qodiriy

5. Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: isteʼdodga, ilmga, mashqqa.

Arastu.

6. Mushohada yuritmay turib, qancha koʻp oʻqisangiz, shuncha koʻp bilayotganga oʻxshayverasiz, agar oʻqiyotganda qanchalik koʻp mushohada yuritsangiz, shu qadar oz narsa bilishingizni aniqroq his etasiz.

F. Volter

Albatta barchasi birdaniga berilmaydi, bittasi tanlab olinadi. Shu asosida matn shakllantiriladi.

3.Iboralar keltirish. Bunda biror ibora keltiriladi va uni izohlash soʻraladi.

3-topshiriq. Quyidagi iboralarni qanday vaziyatlarga qoʻllaysiz. Istagan 2 ta iborani 5-6 ta gap bilan izohlang.

1. Boshi koʻkka yetdi.

2. Tarvuzi qoʻltigʻigan tushdi.

3. Boshiga yetdi.

4. Ikki oyogʻini bir etikka tiqdi.

5. Toʻnini teskari kiyib oldi.

6. Katta ketdi.

4. *Matn berib, uni qisqartirish.* Bunda biron matn beriladi. o‘quvchilar matn mazmunini salqagan va bosh g‘oyasini anglagan holda matnni qisqartirib yozadi. Deylik, 15 ta gapdan iborat matnni, 5 ta gap bilan ochib berishi kerak. Bu esseni tahrir qilish jarayonida kerak bo‘ladi. Esse yozish davomida o‘quvchining fikrlari ko‘p bo‘lishi va belgilangan miqdordan oshib ketishi mumkin, shunda u yozgan matnini qisqartirishi lozim bo‘ladi. Bu tarzdagi topshiriqni berib borish, o‘quvchini matn tahrir qilish orqali, mazmunni saqlab qolishni va ortiqcha so‘z va jumalardan voz kechish malakasini oshirishga xizmat qiladi.

5. *Debat (munozara) tashkil qilish.* Bunda o‘quvchilar bir mavzu yuzasidan og‘zaki munozara qiladilar. Jarayonda sinfdagi ayrim o‘quvchilardan ikkita jaoma shakllantiriladi va mazvu borasida bahs yuritiladi (bu borasa debatning qoidalari bilan tanishib oling). Munozara tugagach aynan shu mavzuda esse yozish topshiriladi. bo‘lib o‘tgan munozara o‘quvchilar uchun tayyor “shpargalka” vazifani bajaradi.

6. *Esseni qismlarga bo‘lib yozdirish.* Mavzu yoki muammo tashlanadi va o‘quvchiga kirish qismini yosih uchun turtki bo‘ladigan savollar beriladi. Savolga 3-4 ta gap bilan javob bering deyiladi. So‘ng muhokamaning bir qismiga javob yoziladi. Masalan, esse, televizor ko‘rish foydalimi yoki zararli, savoli ostida yozilishi kerak bo‘lsa, avval o‘quvchilarga televizor ko‘rishning foydalari haqida 7-8ta gap yozing deyish kerak. so‘ng esa zararlari haqida 7-8 ta gap yozdirish maqsadga muvofiq. Buning afzalligi shundaki, o‘quvchilar tanlov ichida qolib, qaysi biri degan muammoni o‘zlariga qo‘ymaydi, aksincha ketma-ketlikda fikrlarini bayon qiladi. So‘ng xulosalash uchun yordam beradigan savollar tashlash kerak. Bunda albatta, o‘quvchining shaxsiy fikri keltirishi lozim.

7. *Kalit so‘zlar yozdirish.* Bunda biror mavzu yoki muammo beriladi va o‘quvchilar unga doi bilgan so‘zlarini yozib olishadi. Keyin o‘zlari uchun kichik reja tuzishadi. Rejada ularga matnining yozmoqchiq bo‘lgan matnining tartibini belgilashda qo‘l keladi. Masalan ona shahriga oid esse yozilsa, undagi kalit so‘lar: shahridagi kutubxonasi, dam olish maskanlari, kutubxonlar, shaharining tarixi, undagi o‘ziga xos jihatlari bo‘lsa, u birinchi shahri haqida ma’lumot berishi, keyin

kelib chiqish tarixiga yuzlanishi, soʻng esa boshqa jihatlarni yoritishi mumkin. Masalan oʻquvchi shahri haqida maʼlumot yozayotgan boʻlsa, u uning tarixi haqida jumla qoʻshmaydi yoki aksincha, tarixi haqida yozayotganda, hozirgi kundagi kutubxonlardan soʻz ochmaydi. Shu bois mantiqan uzviylikni taʼminlash uchun reja yozdirish kerak. Soʻng toʻliq shakldagi esse yozdirish. Qoramalani tahrirlab boʻlgach, tayyor esseni koʻchirib berishlari soʻraladi.

Yuqoridagi topshiriqlarni yanada boyitish mumkin. Bularning barchasi oʻquvchining esse yozishi uchun turtki boʻluvchi omillardir,

Topshiriqlarni berish jarayonlarida oʻquvchilarning yoshini ham hisobga olgan holda mavzular tanlash va hajm belgilash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, esse yozish oʻquvchining tafakkurini oshiradi. Shu bilan birga uni yoza olish uchun ham oʻquvchiga tafakkur kerak. Demak, qanday mavzuga, qanday turdagi essegga qoʻl urmaylik, avvalo fikrlarni ochiq ifodalash va tanqidiy-tafakkurni rivojlantirish kerak.

DTS talabiga koʻra ona tili taʼlimining mazmuni:

- oʻquvchining fikrlash salohiyatini, aqliy rivojlanishini, mantiqiy tafakkurini oʻstirish;

- moddiy borliqni tilning ifoda vositalari yordamida anglashga hamda fikr-oʻylari va his-tuygʻularini ona tili imkoniyatlari doirasida bayon eta olishga oʻrgatishni oʻz ichiga oladi.

Yuqoridagi keltirilgan talablar esse yozish jarayonlarida ham shakllanib boradi. Uni yozishda oʻquvchining oldidagi eng birinchi masala fikr va mantiqiy bogʻliqlikdir. Muammoga yechim va takliflar, fakt va dalillar ham yetakchilik qiluvchi vositalar hisoblanadi.

Maktab oʻquvchilarida esse yozish koʻnikmasini shakllantirish uchun ishlab chiqilgan topshiriqlarlarni bosqichma-bosqich berib borish bu koʻnikmani rivojlantirishga va malaka hosil qilishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O. Madayev. Yozma ish turlari: insho, bayon, diktant. Toshkent “Zamin ziyo”. 2017.
2. Р.П.Мильруд. Эссе как жанр, прием обучения и инструмент педагогического измерения. Иностранные языки в школе. 2020.
3. “Yangi pedagogik texnologiyalar” (ma’ruza matni). Abdullayeva Sh., Sodiqova A. Toshkent – 2009.
4. A. Nurmonov. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshknet. “Ilm ziyo”. 2010.
5. N. Shayxislamov. O‘quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda yozma ishlarning o‘rni. SCIENTIFIC PROGRESS. 2021.
6. E. Shokirova. Esse haqida esse. SCIENCE SHINE INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. Volume 2, Issue 1, March 31, 2023.

Internet manbaa:

1. www.grantlar.uz
2. <http://uz.wikipedia.org>